

Original paper

MILLIY TARBIIYA ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM
O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH
METODIKASI (Tarbiyaviy ishlar metodikasi fani misolida)

© Z.M. Sadriddinova¹✉

¹Qo`qon davlat universiteti, Qo`qon, O`zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada milliy tarbiya asosida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish metodikasi tahlil qilinadi. Milliy qadriyatlar va ma'naviy-axloqiy tamoyillar asosida pedagogik mahoratni shakllantirishning ahamiyati, Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar kontekstida yoritilgan. Tadqiqot natijalari pedagoglarning kasbiy malakasini doimiy oshirish va milliy tarbiya jarayonida samarali faoliyat yuritish zaruratini ko'rsatadi, bu esa boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: ushbu maqola milliy tarbiya asosida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish metodikasini tahlil qilish, samarali metod va texnologiyalarni aniqlash, shuningdek, tarbiyaviy ishlar metodikasi fanida ularning amaliy qo'llanish imkoniyatlarini asoslashga qaratilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar tahlili – milliy tarbiya, pedagogik mahorat va tarbiyaviy ishlar metodikasi bo'yicha mahalliy va xorijiy manbalar o'rganildi. Empirik tadqiqotlar – oliy ta'lim muassasalarida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi, ularning pedagogik faoliyatga tayyorgarligi baholandi.

Suhbat va intervyu – tajribali pedagoglar, professor-o'qituvchilar va talabalardan iborat guruhlar bilan chuqurlashtirilgan suhbatlar tashkil etishdi. Test metodlari – talabalar bilim va ko'nikmalarini aniqlashga qaratilgan maxsus diagnostik testlar tuzildi va tahlil qilindi.

Taqqoslash va kuzatish – an'anaviy va milliy tarbiya asosida olib borilgan darslar taqqoslanib, samaradorlik darajalari kuzatildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, milliy tarbiya asosida pedagogik mahoratni shakllantirishda quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

Suhbat metodining qo'llanilishi – milliy qadriyatlar, urf-odatlar, oila va jamiyatga oid mavzularda tashkil etilgan suhbatlar talabalar ongida tarbiyaviy tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi, ularni shaxsiy hayotiy tajribasi bilan bog'laydi.

Hikoya va badiiy tahlil usuli – xalq ertaklari, tarixiy shaxslar hayoti asosida tuzilgan hikoyaviy matnlar orqali talabalar milliy g'urur, vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarini anglaydi va o'z faoliyatiga tadbiriq eta boshlaydi.

Test metodlari orqali refleksiya – milliy qadriyatlar asosida tayyorlangan test savollari orqali talabalar o'zining bilim darajasi va munosabatini baholay oladi, shaxsiy fikrlash va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmasi shakllanadi.

Milliy tarbiyaviy topshiriqlar va loyiha ishlari – talabalar o'z hududlaridagi urf-odatlar, rasm-rusumlar, ota-onalar tarbiyasi haqidagi loyihalarni ishlab chiqish orqali pedagogik faoliyatga tayyorgarlikni amaliy jihatdan chuqurlashtiradi.

Mahorat darslarida differensial yondashuv – talabalarning individual salohiyati, madaniy-ijtimoiy tajribasi hisobga olinib, ularning har biriga mos metodik yondashuv tanlandi.

XULOSA: milliy tarbiya asosida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish samarali metodika yaratish imkonini beradi. Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanida suhbat, hikoya, test kabi usullardan variativ va kompleks yondashuv asosida foydalanish natijasida: talabalar milliy qadriyatlar asosida shakllangan shaxsiy pozitsiyaga ega bo'ladi; mustaqil fikrlash, muloqot madaniyati va tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish ko'nikmalari rivojlanadi; pedagogik faoliyatga nisbatan ichki motivatsiya va ijtimoiy mas'uliyat hissi kuchayadi.

Mazkur yondashuv oliy ta'lim tizimida pedagogik tayyorgarlikni milliy mafkuraviy ruhda chuqurlashtirish, zamonaviy va milliy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash yo'lida muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Tayanch so'zlar: milliy, tarbiya, boshlang'ich ta'lim, pedagog, mahurat, muloqot.

Iqtibos uchun: Sadriddinova Z.M. Milliy tarbiya asosida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish metodikasi (tarbiyaviy ishlar metodikasi fani misolida) // Inter education & global study. 2025. №6. B.270-280.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (на примере дисциплины методика обучения)

© З.М. Садриддинова¹✉

¹Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. в данной статье анализируется методика развития педагогического мастерства учителей начальных классов на основе национального воспитания. Важность формирования педагогических навыков на основе национальных ценностей и духовно-нравственных принципов подчеркивается в контексте "Концепции непрерывного духовного образования" Кабинета Министров и современных педагогических подходов. Результаты исследования показывают

необходимость постоянного повышения профессиональной квалификации педагогов и эффективной деятельности в процессе национального воспитания, что служит повышению качества начального образования.

ЦЕЛЬ. данная статья направлена на анализ методики развития педагогического мастерства будущих учителей начальных классов на основе национального воспитания, выявление эффективных методов и технологий, а также обоснование возможностей их практического применения в науке методики воспитательной работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен анализ научной литературы - изучены отечественные и зарубежные источники по национальному воспитанию, педагогическому мастерству и методике воспитательной работы. Эмпирические исследования - проводились практические занятия со студентами направления начального образования в высших учебных заведениях, оценивалась их готовность к педагогической деятельности. Беседы и интервью - были организованы углубленные беседы с группами, состоящими из опытных педагогов, преподавателей и студентов. Тестовые методы - составлены и проанализированы специальные диагностические тесты, направленные на определение знаний и умений студентов. Сравнение и наблюдение - сравнение уроков, проводимых на основе традиционного и национального воспитания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что в формировании педагогического мастерства на основе национального воспитания важное значение имеют следующие факторы:

Применение метода беседы - беседы, организованные на темы, связанные с национальными ценностями, традициями, семьей и обществом, служат формированию воспитательных понятий в сознании студентов, связывают их с личным жизненным опытом.

Метод рассказа и художественного анализа - через повествовательные тексты, основанные на народных сказках, жизни исторических личностей, студенты осознают такие качества, как национальная гордость, патриотизм, трудолюбие и начинают применять их в своей деятельности.

Рефлексия посредством тестовых методов - посредством тестовых вопросов, подготовленных на основе национальных ценностей, студенты могут оценить свой уровень знаний и отношения, формируются навыки личного мышления и самостоятельного вывода.

Национальные воспитательные задания и проектные работы - студенты о традициях, обычаях, воспитании родителей в своем регионе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие педагогического мастерства будущих учителей начального образования на основе национального воспитания позволяет создать эффективную методику. В результате использования таких методов, как беседа, рассказ, тест в методике воспитательной работы на основе вариативного и комплексного подхода:

студенты имеют личную позицию, сформированную на основе национальных ценностей;

развиваются навыки самостоятельного мышления, культуры общения и воспитательного воздействия;

усиливается внутренняя мотивация и чувство социальной ответственности в отношении педагогической деятельности.

Данный подход служит важной методической основой для углубления педагогической подготовки в системе высшего образования в национальном идеологическом духе, обеспечения гармонии современных и национальных ценностей.

Ключевые слова: национальный, воспитание, начальное образование, учитель, навык, общение

Для цитирования: Садриддинова З.М. Методика развития педагогического мастерства учителя начального образования на основе народного образования (на примере дисциплины методика обучения) // Inter education & global study. 2025. №6. С. 270-280.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING THE PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE PRIMARY TEACHERS ON THE BASIS OF NATIONAL EDUCATION (on the example of the discipline of educational methodology)

© Zulfiya M. Sadriddinova¹✉

¹Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION. this article analyzes the methodology for developing the pedagogical skills of primary school teachers based on national upbringing. The importance of the formation of pedagogical skills based on national values and spiritual and moral principles is highlighted in the context of the "Concept of Continuous Spiritual Education" of the Cabinet of Ministers and modern pedagogical approaches. The research results show the need for continuous improvement of the professional qualifications of teachers and effective activity in the process of national upbringing, which serves to improve the quality of primary education.

AIM: this article is aimed at analyzing the methodology of developing the pedagogical skills of future primary school teachers based on national education, identifying effective methods and technologies, and substantiating the possibilities of their practical application in the science of educational work methodology.

MATERIALS AND METHODS: an analysis of scientific literature was conducted - domestic and foreign sources on national upbringing, pedagogical mastery, and the methodology of educational work were studied.

Empirical research - practical classes were conducted with students of primary education in higher educational institutions, and their readiness for pedagogical activity was assessed.

Conversations and interviews - in-depth discussions were organized with groups consisting of experienced teachers, instructors, and students.

Test methods - special diagnostic tests aimed at determining students' knowledge and skills were compiled and analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results showed that the following factors are important in the formation of pedagogical skills based on national upbringing:

The use of the conversation method - discussions organized on topics related to national values, traditions, family, and society - serves to form educational concepts in students' minds, connecting them with personal life experiences.

The method of narration and artistic analysis - through narrative texts based on folk tales, the lives of historical figures, students realize such qualities as national pride, patriotism, diligence, and begin to apply them in their activities.

Reflection through test methods - through test questions prepared on the basis of national values, students can assess their level of knowledge and attitudes, develop personal thinking skills and independent conclusions.

CONCLUSION: developing the pedagogical skills of future primary school teachers based on national upbringing allows for the creation of an effective methodology. As a result of using such methods as conversation, storytelling, and testing in the methodology of educational work based on a variable and integrated approach:

students have a personal position formed on the basis of national values;

develops independent thinking skills, a culture of communication and educational influence;

internal motivation and a sense of social responsibility towards pedagogical activity are strengthened.

This approach serves as an important methodological basis for deepening pedagogical training in the higher education system in the national ideological spirit, ensuring the harmony of modern and national values.

Keywords: national, upbringing, primary education, teacher, skill, communication.

For citation: Zulfiya M. Sadriddinova. (2025) Methodology for developing pedagogical skills of primary education teachers based on national education (on the example of the discipline of educational methodology) // Inter education & global study. (6) P. 270-280. (In Uzbek)

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimining oldida turgan asosiy vazifalardan biri – milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holda, barkamol avlodni tarbiyalashdir. Shu jihatdan qaralganda, milliy tarbiya zamonaviy pedagogik

texnologiyalar bilan uyg'unlashgan taqdirda, nafaqat o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantiradi, balki kelajak o'qituvchilarning ham kasbiy va pedagogik mahoratini yuksaltirishda muhim omilga aylanadi.

O'zbekistonning milliy mustaqillikka erishishi va hozirgi kunda respublikamizda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy, tarixiy va ma'naviy o'zgarishlar jamiyatimiz ijtimoiy hayotida tub burilishni boshlab berdi. Endilikda barcha sohani mamlakatning milliy ehtiyoj va manfaatlaridan kelib chiqib avlod-ajdodlarimizning azaliy turmush tarzi, an'analari, urf-odatlarini hamda tarixiy tajribalarini hisobga olgan holda rivojlantirish muhim dolzarb muammolardan hisoblanadi. Bu esa respublikaning milliy davlat sifatida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-madaniy kamol toptiruvchi o'z taraqqiyot yo'lini rivojlantirish, milliy istiqbol mafkurasini qaror toptirish va uni barcha xalq ommasi ongiga singdirish zaruriyatini taqozo etadi. Bu nafaqat hozirgi avlod taqdiri, balki kelajak avlodlarning taqdiri ham shunga bog'liq ekanligini anglatadi. Ma'lumki, har qanday jamiyatning kelajagi yosh avlodning qanday ta'lim olishiga va qay tarzda tarbiyalanishiga bog'liq. Ana shunday avlodgina mamlakat oldida turgan umumdavlat ahamiyatiga molik vazifalarni bajarishga qodir bo'lib, o'z xalqining tarixiy taqdirini belgilab bera oladi. Shunga ko'ra yosh avlodni milliy mustaqillik ruhida tarbiyalash davlatimiz oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu vazifalarni esa asosan xalq ta'limi tizimidagi muassasalar va bu muassasalarda faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchimurabbiylar bajara oladi.[3]

1. O'zbekiston "Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari" tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr shiddati ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'ymoqda.

Ushbu talablar doirasida ta'lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma'naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda.

Tarbiya va ta'limni bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi.

2. O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda.

Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta'lim, umumiy ta'lim, o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiymetodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi.[1]

Yuqoridagi yondashuvlardan kelib chiqib aytish mumkinki, hozirgi bosqichda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan holda tarbiyalashda uzluksiz ma'naviy tarbiya tizimi hal qiluvchi o'rin egallaydi.

Tarbiya -“Pedagogiga”, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdur.

Ilmi axloqning asosi tarbiya o’ldug’indan shul hususda bir oz so’z so’ylaymiz. Bolaning salomati va saodati uchun tarbiya qilmaq, tanini pok tutmaq, yosh vaqtdan maskini tuzatmaq, yaxshi xulqlarni o’rgatmaq, yomon xulqlardan asrab o’sdurmakdur. Tarbiya qilguchilar tabib kabiturki, tabib xastaning badanidagi kasaliga da’vo qilgan kabi tarbiyani bolaning vujudidagi jaxl maraziga”yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berub, katta qilmog’l lozimdur. Zeroki, “Hassinu axloqiko’ m” amri sharifi uzra xulqimizni tuzatmaq’a amr o’linganmiz. Lekin xulqimizning yaxshi bo’lishining asosiy panjasi tarbiyadur.[2]

Insonning barcha davrlar va jamiyki ijtimoiy tuzumlarda eng oliy qadriyat deb baholanishi bejiz emas, albatta. Chunki, unda boshqa jonli mavjudotlardan farq qiladigan eng muhim belgilar-ong, aql-idrok, did-farosat, bilim, odob-ahloq, din, tafakkur, hulq, orzu-umid va baht-saodatga intilish, mas’uliyat tuyg’usi, imon-e’tiqod, maqsad va ehtiros, aqliy kamolot, or-nomus, ishq-muhabbat, g’urur, nafrat va boshqa ma’naviy javohirlar jamuljamdir. Insonlar hayoti ijtimoiy munosabatlarga asoslangandir. Inson mavjudot sifatida tabiat mahsuli bo’lsa, ammo odam sifatida u faqat jamiyatda, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy munosabatlar ta’sirida shakllanadi va rivojlanadi. Inson inson bilan tirik. Inson borki hayot bor. Har qanday ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-siyosiy, taraqqiyot, o’zgarish va rivojlanishning asosida inson mehnati, uning yaratuvchilik amaliy faoliyati yotadi. Inson mehnati, aql zakovati, istedodi va ijodiyoti - bularning hammasi uning buyukligi, oliy qadriyat ekanligidan nishonadir.[5]

Shuningdek, insonning ijtimoiy munosabatlar orqali shakllanishi va rivojlanishi, uning oliy qadriyat sifatidagi o’rni va mehnat orqali o’z ifodasini topishi muhim ekanligini ochib beradi.

Anton Semyonovich Makarenko’ning “Pedagogik poema” asarida, Makarenko bolalarni jamoa orqali tarbiyalashga e’tibor qaratadi. U jamoaviy mehnat va o’zaro yordam orqali bolalarda mas’uliyat va intizomni shakllantiradi. Makarenko jamoani “tarbiya vositasi” deb qaraydi. Unga ko’ra, bola jamoada o’zining ijtimoiy rolini anglaydi, o’zining boshqa tengdoshlari oldidagi mas’uliyatli bo’lib tarbiya topishiga asos bo’ladi, shaxsiy manfaatlarini jamoaviy qadriyatlarga bo’ysundirishni tushunib yetadi. Shu orqali bola o’zini boshqarish, mehnatsevarlik, tartib-intizom, hamkorlik, o’zaro yordam kabi ijtimoiy fazilatlarni shakllantiradi. Bu yondashuv bolani hayotga tayyorlashning eng real yo’li sifatida qaraladi.

Bilish faoliyati natijalari: bilim, usul, fikrlash va harakat. Bular oqibatida yangi yuqori natija va yangicha yechimlar topiladi. Ta’lim-tarbiya tashkilotchilari bo’lgan uqituvchilar faoliyatini organishning ko’rsatishicha, ular maxsus bilimlarni yaxshi biladilar, ammo ularning nazariy asoslari, hamda ularni amaliyotda qo’llash va o’qituvchilarga yetkazish, tushuntirishda qiynaladilar. Pedagogika va psixologiyaning nazariy asoslarini bilish o’z-o’zicha o’qitish metodikasi bo’yicha o’qituvchining mahoratini belgilanmaydi. O’qituvchi pedagogik mahoratining shakllanishi yoki mavjud bilimlarni ta’lim-tarbiya

san'atiga aylanishi faoliyat konkret texnologiyasining namoyon bo'lishi kabi ko'p omillarga bog'liq[4].

Milliy tarbiya orqali talabalarga dars jarayonlarida turli xil metodlardan foydalanildi.

Amaliy mashg'ulotlar o'tkazish

Talabalar bilan milliy tarbiya elementlarini o'z ichiga olgan dars ishlanmalari asosida amaliy darslar tashkil etiladi.

Masalan: "Avloniyning axloqiy qarashlari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilariga tarbiya berish" mavzusida dars namunasi.

1. Kuzatuv

Talabalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyaviy jarayondagi xatti-harakatlarini kuzatishadi (masalan, sinfdagi intizom, o'zaro munosabatlar, odob ko'rsatkichlari).

Kuzatuv varaqalari tuzilib, o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini (to'g'rilik, sadoqat, mehnatsevarlik, do'stlik) ni baholash uchun mezonlar belgilanadi.

Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot" degan fikri asosida baholovchi mezonlar belgilanadi.

2. So'rovnoma va intervyu

Talabalar o'qituvchilar va ota-onalarga Avloniyning axloqiy qarashlari amalda qanday qo'llanilayotganini aniqlash uchun **so'rovnoma** o'tkazadi.

Savollar:

1. "Farzandingizda halollik, odob, vatanparvarlik kabi fazilatlarni shakllantirishda qanday usullar qo'llaysiz?"

2. farzandingizga do'stlik tushunchani singdirish uchun aynan qanday amaliy usullardan foydalanasiz?

3. farzandingiz ko'p yolg'on so'zlasa qanday tadbirni qo'llaysiz?

4. Farzandingizni tarbiyalashda hikoya, ertak, ibratli hikmatli so'zlardan qay darajada qo'llaysiz?

Ota-onalarga shu kabi savollar berilib ularning farzand tarbiyasidagi muammo va yutuqlar tahlil qilinadi, real muammolar va yechimlar yuzasidan xulosa chiqariladi.

3. Eksperiment (tajriba dars)

Talabalar o'zlari "Avloniyning axloqiy qarashlariga asoslangan" tarbiyaviy mashg'ulot darsini loyihalashadi va olib borishadi.

Masalan: "Halollik" mavzusida ertak, hikmatli so'zlar va hayotiy vaziyatlar asosida dars o'tkaziladi.

Darsdan oldin va keyin o'quvchilarning fikrlari, qadriyatga munosabati so'rovnoma orqali o'lchanadi.

4. Tahlil va natijalar

Talabalar tajriba davomida to'plangan materiallarni statistik va sifatli usullar bilan tahlil qilishadi.

Ular Avloniyning axloqiy qarashlari boshlang'ich sinf o'quvchilari shaxsini shakllantirishda qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashadi.

Yakuniy xulosa (hisobot uchun)

Empirik metodlar orqali o'tkazilgan kuzatuvlar, so'rovnomalalar va tajriba darslar shuni ko'rsatdiki, Avloniyning axloqiy qarashlari zamonaviy o'quvchilarda milliy qadriyatlar asosida ijobiy fazilatlarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Test metodi — bu ta'lim va tarbiya jarayonida talabalar yoki o'quvchilarning bilim, ko'nikma, qobiliyat hamda malakalarini aniqlash va baholash uchun mo'ljallangan maxsus savollar yoki topshiriqlar jamlanmasidir.

Bu metod yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazadi, o'qituvchi esa ularning qaysi jihatlarida kuchli yoki zaif ekanligini aniqlaydi.

Test savollari (variantli va qisqa javob):

1. Milliy tarbiya tushunchasi nimani anglatadi?

- A) Millatning tarixiy madaniyati
- B) Millatning tarbiyaviy qadriyatlari va odatlari asosida shakllangan tarbiya tizimi
- C) Millatning iqtisodiy taraqqiyoti
- D) Xalqaro ta'lim standartlari

2. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi uchun pedagogik mahorat nima?

- A) Faqat nazariy bilimlarga ega bo'lish
- B) Talabalarni baholash qobiliyati
- C) Ta'lim va tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etish va boshqarish qobiliyati
- D) Faqat ona tilini mukammal bilish

3. Tarbiyaviy ishlar metodikasi fani nimaga yo'naltirilgan?

- A) Talabalarni sportga jalb qilishga
- B) Talabalarni tarbiyalash va ularning axloqiy, ma'naviy, madaniy rivojlanishiga
- C) Faoliyatga oid huquqiy bilimlarni oshirishga
- D) Matematikani o'qitishga

4. Milliy tarbiyani rivojlantirishda qaysi usullar muhim hisoblanadi? (Qisqa javob)

5. Pedagogik mahoratni rivojlantirish uchun o'qituvchilarda qaysi asosiy sifatlar bo'lishi kerak? (Qisqa javob)

6. Tarbiyaviy ishlar metodikasida o'qituvchi qaysi faoliyatlarga ko'proq e'tibor qaratadi?

- A) Dars rejasini tuzishga
- B) Talabaning shaxsiy xususiyatlarini o'rganishga va ularni tarbiyalashga
- C) Faoliyatni nazorat qilishga
- D) Sinfni bezashga

7. Pedagogik mahoratning rivojlanishi uchun qaysi faoliyat turi muhim?

- A) Faqat kitob o'qish
- B) Amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish va o'z ustida ishlash
- C) Sinfni bezatish
- D) O'z fikrini boshqalarga majburlash

Bo'lajak o'qituvchi shaxsida amaliy ko'nikmalarning shakllanib borishini ta'minlab, pedagogik mahorat va pedagogik texnika asoslarini egallab olishga xizmat qiladi.

Aql-zakovat, yuksak madaniyat pedagog uchun dam kasbiy va dam insoniy xislatlarini belgilovchi mudim xususiyatdir. Chunki barkamollikka erishmagan pedagog komil insonni tarbiyalay olmaydi.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining pedagogik mahoratini milliy tarbiya asosida rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir. Bu borada A. Avloniy pedagogik faoliyatda milliy qadriyatlarni, ma'naviyatni shakllantirishning uzluksizligini ta'kidlagan. Unga ko'ra, ta'lim faqat bilim berish emas, balki milliy ruhda tarbiyalash jarayoni bo'lishi lozim. Shu nuqtai nazardan, pedagogning vazifasi shaxsning nafaqat akademik, balki ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlashdir.

Pedagogik mahoratni pedagogning o'z faoliyatini doimiy takomillashtirish orqali tarbiyaviy jarayonda uzluksiz ta'sir ko'rsatish san'ati sifatida ko'radi. U pedagogik jarayonning jamoaviy, tizimli va doimiy xarakterini urg'ulaydi, bu esa boshlang'ich ta'limda o'qituvchining milliy tarbiya vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun muhimdir.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-sonli qarori "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da pedagoglarning kasbiy mahoratini milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida doimiy oshirib borishi zarurligi belgilangan. Qarorda pedagogik mahorat milliy tarbiya jarayonining ajralmas qismi sifatida ko'riladi va pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi ta'kidlanadi.

Mazkur manbalar asosida aytish mumkinki, pedagogik mahoratni milliy tarbiya asosida rivojlantirish — nafaqat o'qituvchining bilim va ko'nikmalarini oshirish, balki milliy madaniyat va axloqiy qadriyatlarni o'quvchilarga singdirish jarayonini ham doimiy va samarali tashkil etishdir. Bu esa boshlang'ich ta'limda ta'lim sifati va milliy ruhda tarbiyalashni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi takliflarni beramiz;

1. **Pedagoglarning uzluksiz malaka oshirish tizimini rivojlantirish** — boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining pedagogik mahoratini milliy tarbiya asosida oshirish uchun doimiy kasbiy rivojlanish kurslari, seminarlar va treninglar tashkil etilishi zarur.
2. **Milliy qadriyatlarni o'quv dasturlariga integratsiyalash** — ta'lim jarayonida milliy madaniyat, tarix va ma'naviyat elementlarini yanada ko'proq joriy qilish, shuningdek pedagoglarga bu borada maxsus metodik ko'rsatmalar berish muhim.
3. **Pedagogik faoliyatda innovatsion metodlarni qo'llashni rag'batlantirish** — o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishda zamonaviy texnologiyalar va interfaol usullarni keng joriy etish.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan islohotlar o'qituvchidan nafaqat kasbiy bilim, balki chuqur pedagogik mahorat va yuksak ma'naviy saviyani talab etadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bu talablar yanada muhim ahamiyatlidir. Chunki aynan shu davrda o'quvchining shaxs sifatida shakllanishi, ma'naviy-axloqiy qarashlari, odob-axloq me'yorlariga bo'lgan munosabati asos qilib olindi.

Pedagogik mahoratni milliy tarbiya asosida rivojlantirish esa o'qituvchining shunchaki bilim beruvchidan ziyoda — yosh avlodning yetuk inson bo'lib voyaga yetishida yo'lboshchi bo'lishini ta'minlaydi. Bunday yondashuv nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodni jamiyatda faol, vatanparvar va madaniyatli fuqaro bo'lib kamol topishiga zamin hozirlaydi.

Shunday ekan, o'qituvchining pedagogik mahoratini oshirish, uni zamonaviy metodlar va milliy tarbiya ruhida boyitish — bu sohadagi ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Bu esa ta'lim sifatining yuksalishi va kelajak avlodning sog'lom shakllanishiga asos bo'lib hizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Uzluksiz ma'naviy tarbiya KONSEPSIYASI, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.12.2019 yildagi 1059-son
2. A. Avloniy, "Turkiy guliston yoxud axloq"
3. D.A. Abdurahimova, R.A. Mavlonova. Pedagogik mahorat (O'quv qo'llanma). –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 240 bet.
4. Гулбоев, А. Т. Укитувчилар фаолиятини педагогик ташхислаш [Матн] : кувметодик кулланма / А. Т. Гулбоев. - Бухоро : "Sadriddin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti, 2019. - 172 b.
5. Safiyeva Shohista Shuxrat qizi, TARBIYA JARAYONIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI. International scientific-online conference: INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS
6. Mirzaliyevna, S. Z. (2024). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODKORLIKKKA O'RGATISHDA MAHALLIY VA XORIJ TAJRIBALARINI QIYOSIY TAHLILI. *University Research Base*, 414-418.
7. Mirzaliyevna, S. Z., & Muxlisaxon, V. (2024). BOSHLANG'ICH SINLARDA NUTQIY XATOLARNI BARTARAF ETISHNING USULLARI. *University Research Base*, 441-444.
8. Irodaxon, X. (2025). O'ZBEKISTONNING IJTIMOY-MA'NAVIY HAYOTIDA DINIY BAG'RIKENGLIKNING TUTGAN O'RNI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(5), 134-138.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sadriddinova Zulfiya Mirzali qizi**, o'qituvchi, [Садриддинова Зулфия Мирзали кизи, преподаватель]; [Zulfiya M. Sadriddinova teacher] manzil: Qo'qon shahri, Qo'qon, Turkiston ko'chasi, 28A [адрес: г. Коканд, г. Коканд, улица Туркистон, 28A]; [address: Kokand city, Kokand, Turkiston street, 28A];